

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19501171>
УДК 692.44

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ ПО ОБОСНОВАНИЮ ВОЗМОЖНОСТИ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА КУПОЛЬНЫХ ПОСЕЛКОВ-ДОМОВ В ЗАПОЛЯРЬЕ

К.В. Харлабо,

нс,

НИО Минобороны России

Е.А. Харлабо,

ведущий специалист,

АО «Специализированный застройщик «Центр-Инвест»

Д.Е. Гантимуров,

студент 1 курса магистратуры,

СПбГЭТУ "ЛЭТИ"

В.К. Харлабо,

начальник юридического отдела / Бизнес-ассистент директора,

«Мир ИТ»

М.К. Харлабо,

ученик 11 класса,

МАОУ СОШ № 17 с УИОП ГОШ

Аннотация: В статье рассматривается возможность и целесообразность повышения комфортности проживания в Заполярье за счет строительства купольных поселков-домов. Показано, что строительство купольного поселка-дома возможно с использованием существующих технологий и типовых проектов круглые жилых домов. Большое место в работе занимает проведение расчетов массы и стоимости конструкции жилого дома и материала купола. В статье дается характеристика основных преимуществ Заполярья и проблем с проживанием в этом регионе. В заключение констатируется, что доля стоимости и массы материала купола пренебрежимо мала по сравнению с затратами на остальные составляющие типовых конструкций, что обеспечивает реализуемость проекта купольного поселка-дома на всей территории Заполярья и других низкотемпературных географических регионах.

Ключевые слова: купольный, поселок-дом, Заполярье, Арктика, купольный город

**PRELIMINARY ASSESSMENTS FOR JUSTIFYING THE
POSSIBILITY AND FEASIBILITY OF BUILDING DOME HOUSE-
SETTLEMENTS IN ZAPOLYARYE**

K.V. Kharlabo,

Research Fellow, Scientific Research Department,
Ministry of Defense of Russia

E.A. Kharlabo,

Lead Specialist,
JSC “Specialized Developer ‘Center-Invest’”

D.E. Gantimurov,

First-year Master's student,
ETU "LETI"

B.K. Kharlabo,

Head of Legal Department / Director's Business Assistant,
«Mir IT»

M.K. Kharlabo,

11th grade student,
MAGEI SGES №17 with IDSCS SUD

Annotation: The article examines the possibility and feasibility of improving living comfort in Zapolyarye (the Arctic region) through the construction of dome house-settlements. It is shown that the construction of a dome house-settlement is possible using existing technologies and standard designs of round residential buildings. A significant part of the work is devoted to calculations of the mass and cost of the residential building's structure and the dome material. The article describes the main advantages of the Arctic region and the problems associated with living in this region. In conclusion, it is stated that the share of the cost and mass of the dome material is negligibly small compared to the costs of other components of standard structures, which ensures the viability of the dome house-settlement project throughout Zapolyarye and other low-temperature regions.

Keywords: dome, house-settlement, Zapolyarye, Arctic, dome city

Как в прошлом, так и в настоящее время заполярье являлось регионом, для которого прорабатывались и реализовывались инновационные технологии строительства с использованием новых материалов и архитектурных решений [1-27] поскольку Крайний Север (Заполярье) неоднократно выделяли как стратегически значимый для России регион.

Ниже приведены ряд фактов [18, 28-34], которые доказывают, что Арктика – это не просто ледяная пустыня, а место, которое имеет важное экономическое значение:

- 8 стран мира имеют арктические территории: помимо России это США, Канада, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия и Исландия, последняя полностью расположена на территории Арктики;

- Арктика занимает 9% всей суши – 13,5 млн км², это больше площади каждой страны мира, за исключением России: как полторы Бразилии, четыре Индии или три Аргентины;

- вклад в ВВП России от арктических регионов составляет 10%;

- в Арктике добывается 10% нефти, 83% газа России, 20% всей российской рыбы, а в денежном выражении – 40%;

- в Арктике находятся 95% всех российских запасов платиноидов (металлы платиновой группы: рутений, родий, палладий, осмий, иридий и платина), которые используются в автомобилестроении, электротехнике, приборостроении и космической промышленности;

- в Арктике находятся 75% всех российских запасов никеля, необходимого для производства нержавеющей стали и аккумуляторов, а также в оборонной промышленности;

- российские предприятия в арктическом регионе добывают 99% всех апатитов. Апатиты необходимы для производства фосфорных удобрений, керамики и стекла, а также для получения фосфорной кислоты.

Вместе с тем, проявляется проблема с заселением Заполярья:

- в Арктике живет 5,5 млн человек – это всего 0,07% от населения мира;

– плотность населения Арктики всего 4 человека на 10 км², для сравнения, в Москве она в 13 тысяч раз выше – 51,8 тысячи человек на 10 км²;

– анализ изменения численности населения Заполярья России показывает, что в постсоветские годы наблюдается резкое его снижение ~ с 3,5 млн. в 1990г. до ~ с 2,4 млн. в настоящее время [28, 29].

Но даже в наше время в таком городе как Архангельск живет 303 тысячи человек. Это крупнейший арктический город мира. Для сравнения, на втором месте находится американский Анкоридж с населением 289 тысяч человек. На третьем – Мурманск с 267 тысячам.

Тем не менее население Заполярья России продолжает сокращаться.

Кроме сокращения объема льгот по сравнению с советскими временами можно выделить следующие основные причины сокращения населения Арктики [35-42]:

– долгая холодная зима (10-11 месяцев, с минимальной температурой 50-60 градусов, сильные ветра до 30-40 м/с, местами до 50 м/с);

– полярная ночь (до полугода);

– отсутствие достаточно широкого спектра специальностей, в том числе по инновационным направлениям, в ВУЗах Арктики по сравнению с ВУЗами на «материке»;

– трудности трудоустройства на предприятия с высокой зарплатой и полным соцпакетом, позволяющим регулярно ездить в отпуск на юг и решать другие проблемы, связанные, в том числе, с переселением к пенсии в более благоприятные места проживания на территории России;

– развитие вахтового метода трудовой занятости, который с одной стороны компенсирует отток рабочей силы, с другой стороны ускоряет отток постоянно проживающего населения (коммерческим предприятиям более выгодны вахтовики, поскольку не претендуют на полный северный соцпакет);

– дорогие продукты питания, прежде всего, зелень, овощи и фрукты.

Компенсировать действие указанных факторов сокращения численности населения Заполярья возможно за счет проведения мероприятий по двум основным направлениям:

- первоочередная реализация инновационных проектов в заполярных регионах (на фоне расширения перечня инновационных специальностей ВУЗов Заполярья снизит отток населения студенческого возраста);

- повышение комфортности проживания за счет реализации проектов, позволяющих фактически изолировать население заполярья от отрицательных факторов климата: продолжительной холодной зимы и полярной ночи.

Оба этих направления возможно охватить за счет строительства купольных домов-поселков с соединением их купольными дорогами.

Основными отличительными особенностями перспективного купольного города в Заполярье, состоящего из нескольких купольных домов-поселков являются следующие.

1. Создание куполообразных крыш (такая форма обеспечивает наилучшее удаление осадков, пыли при воздействии ветра) с целью защиты жителей купольного города от неблагоприятных климатических условий.

2. Роботизация коммунальной сферы, в особенности связанной с работами за пределами купольных домов-поселков:

- уборка купола от загрязнений, осадков (дождя и снега) в автоматическом режиме;

- уборка снега вокруг купольных домов и дорог (при критическом его скоплении) с целью недопущения разрушения купольных конструкций.

3. Создание системы переработки мусорных отходов с реализацией 70% их вторичного использования, полный отказ от мусорных свалок [27].

4. Внедрение в школах и ВУЗах классов удалённого обучения, позволяющих компенсировать отсутствие преподавательского состава, в том числе по инновационным направлениям.

5. Создание системы удалённой трудовой занятости.

6. Создание сети крытых (купольных) подъездных к городу автомобильных и железных дорог и магистралей.

7. Использование внутри купольного города только электромобилей, электробусов и других электрических устройств для перемещения.

8. Развитие аквапоники и гидропоники [43, 44].

Купольный дом-поселок схематично показан на рисунке 1.

Из анализа рисунка 1 можно выделить следующие основные структурные элементы купольного дома-поселка:

- купол (крыша);
- жилая часть (квартиры);
- гаражи и кольцевая автодорога;
- свайный фундамент.

Постройка купола должна быть выполнена из прозрачного материала.

Светопроницаемую крышу сферической формы можно сделать не только из стекла, но и из более практичных и безопасных полимерных материалов, например, поликарбоната, акрилового стекла или ETFE-мембраны [1-17, 20].

Рисунок 1 – Схема купольного дома-поселка

Поликарбонат относится к наиболее популярным вариантам благодаря своей практичности и универсальности.

По степени светопропускания поликарбонат не уступает силикатному стеклу, при этом гораздо более безопасен, поскольку не рассыпается на мелкие осколки при случайном повреждении. Подразделяется на сотовый (ПКС) и монолитный (ПКМ).

Поливинилхлорид (ПВХ) – отличается хорошей гибкостью и небольшим весом. Выпускается в формате листов с определенным размером, а также рулонов. Хорошо режется и не нагружает конструкции. Выдерживает воздействие осадков, сохраняет геометрическую стабильность под воздействием ультрафиолета. Гладкая поверхность способствует быстрому отведению воды и снега.

Строительная мембранная технология, основанная на использовании композиционного полимерного материала-пленки ETFE [1-9] (ETFE – ethylene tetrafluoroethylene или ЭТФЭ – этилентетрафторэтилен, или частично фторированный сополимер этилена и тетрафторэтилена), обладает комплексом преимуществ по сравнению с традиционными технологиями. Эти преимущества строительной мембранной технологии основаны на уникальных физико-химических свойствах пленки ETFE, которые являются результатом многолетнего цикла исследований, разработок и испытаний, проведенных зарубежными и советскими учеными. Был создан для космической отрасли.

В последние десятилетия фторполимерная мембрана активно покоряет полюса нашей планеты. Этот инновационный материал используется для строительства объектов различного назначения в Арктике и Антарктиде. Фторполимерная пленка может безопасно эксплуатироваться в экстремальных условиях при температуре до -200⁰С. Полярные морозы не меняют эксплуатационных характеристик фторполимерной мембраны. При экстремально низких температурах материал не теряет своей прочности, эластичности и износостойкости. Прочная и упругая мембранная конструкция устойчива к сильнейшим ветровым и снеговым нагрузкам.

Для куполообразной крыши необходима круглая жилая часть.

Примеры строительства круглых домов и купольных конструкций в России и СССР представлены ниже.

Два круглых дома [21] построены по проекту архитектора Евгения Стамо и инженера Александра Маркелова – первый в 1972 году на ул. Нежинской, второй в 1979 году на ул. Довженко.

Реконструкция легендарного «Олимпийского» [22] – самый масштабный спортивный проект Москвы. Здесь появится целый город спорта. «Олимпийский» превратится в один из самых современных и технологичных многофункциональных комплексов не только в России, но и во всей Европе (рис. 3).

Рисунок 2 – Пример строительства круглых домов в СССР

Рисунок 3 – Пример строительства купольных конструкций в России

Основные характеристики этих проектов представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристики, реализованных проектов круглых домов и купольных сооружений

Наименование характеристики	Жилой дом	Жилой дом	Спорткомплекс
Адрес проекта	г. Москва, ул. Нежинская	г. Москва, ул. Довженко	г. Москва, ул. Проспект Мира, «Олимпийский»
Год постройки	1972	1979	2026
Диаметр кольца, м	155	155	300...315
Высота, метров или количество этажей	9 этажей	9 этажей	80
Количество квартир	913	936	-
Количество подъездов	26	26	-
Количество арок для входа во двор	6	6	-
Тип конструкции	панельный	панельный	монолитный
Стоимость проекта, млрд. руб.	н/д		~ 39

В Заполярье активно развиваются технологии строительства свайных фундаментов. Последние разработки направлены на строительство охлаждаемых оснований сооружений [24] – схематично представлено на рисунке 4.

Рисунок 4 – Основания сооружений с горизонтальным охлаждением

С использованием методики [19] были выполнены оценки массы и стоимости строительства многоэтажного дома без учета работ в части отделочных, сантехнических, электротехнических работ, работ по установке пожарной сигнализации.

Масса и стоимость купола в зависимости от его площади [45] посчитана без учета строительства его силового каркаса.

Основные результаты представлены в таблице 2.

В случае использования ETFE-пленки для материала купола получены следующие результаты расчетов, иллюстрирующие незначительность массы и стоимости материала купола:

– доля массы купола составляет 0,05...0,07% от массы конструкции десятиэтажного круглого дома;

– доля стоимости купола составляет 0,05...0,06% от стоимости конструкции десятиэтажного круглого дома.

Таблица 2 – Варианты постройки купольного дома-поселка

Варианты купольного поселка	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Диаметр купола (D), м	300	300	300	300	300	155	155	155	155	155
Высота купола (h), м	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Радиус купола в основании ($r=D/2$), м	150	150	150	150	150	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5
Радиус сферы купола ($R=(r^2+h^2)/2h$), м	217,5	217,5	217,5	217,5	217,5	80,1	80,1	80,1	80,1	80,1
Площадь купола ($S_{куп}=2\pi Rh$), м кв.	81995,6	81995,6	81995,6	81995,6	81995,6	30178,9	30178,9	30178,9	30178,9	30178,9
Количество слоев, шт.	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3
Материал купола	ПКМ	ПКС	ПВХ	ПВХ + ПКС	ETFЕ	ПКМ	ПКС	ПВХ	ПВХ+ПКС	ETFЕ
Удельный вес, кг/м ² .	7,2*	1,3*	1,2*	1,25*	0,35	7,2*	1,3*	1,2*	1,25*	0,35
Цена за	3000	300	1200	750	10	300	300	120	750	10

Варианты купольного поселка	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
м ² , рублей						0		0		
Масса купола, т	1180, 7	213, 2	196, 8	205, 0	86,1	434, 6	78,5	72,4	75,4	31,7
Стоимо сть матери ала, млн. руб.	492, 0	49,2	196, 8	123, 0	2,5	181, 1	18,1	72,4	45,3	0,9
Основные геометрические размеры										
Внешни й диаметр дома, м	300	300	300	300	300	155	155	155	155	155
Длина внешне й окружн ости дома, м	942, 48	942, 48	942, 48	942, 48	942, 48	486, 95	486, 95	486, 95	486,95	486, 95
Глубин а подъезд а (размер боковой стены), м	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Внутре нный диаметр дома, м	264	264	264	264	264	119	119	119	119	119
Длина внутрен ней окружн ости	829, 38	829, 38	829, 38	829, 38	829, 38	373, 85	373, 85	373, 85	373,85	373, 85

Варианты купольного поселка	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
дома, м										
Ширина подъезда (по фронту) , м	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Количе ство подъезд ов, шт.	25,9 2	25,9 2	25,9 2	25,9 2	25,9 2	11,6 8	11,6 8	11,6 8	11,68	11,6 8
Округл ение количес тва подъезд ов, шт.	26	26	26	26	26	12	12	12	12	12
Разност ь внешне й и внутрен ней длинн, м	113, 10	113,10	113, 10							
Ширина внешнег о проема между подъезд ами, м	4,35 0	4,35 0	4,35 0	4,35 0	4,35 0	9,42 5	9,42 5	9,42 5	9,425	9,42 5
Основные стоимостные показатели										
Стоимо сть материа лов этажа, млн.	12,0 92	12,092	12,0 92							

Варианты купольного поселка	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
руб.										
Стоимость инструментов Этажа, млн. руб.	19,9 50	19,950	19,9 50							
Стоимость материалов Наружн Ст,млн. руб.	3,70 8	3,708	3,70 8							
Стоимость инструментов Наружн Ст, млн. руб.	0,01 5	0,015	0,01 5							
Стоимость материалов Кровли, млн. руб.	0,33 0	0,330	0,33 0							
Стоимость инструментов Кровли, млн. руб.	8,64 3	8,643	8,64 3							
Количество	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Варианты купольного поселка	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
этажей, шт.										
Стоимость этажей, млн. руб.	3163 ,81	3163 ,81	3163 ,81	3163 ,81	3163 ,81	147 0,96	147 0,96	147 0,96	1470,9 6	147 0,96
Стоимость Наружн Ст, млн. руб.	964, 14	964, 14	964, 14	964, 14	964, 14	445, 00	445, 00	445, 00	445,00	445, 00
Стоимость Кровли, млн. руб.	17,2 1	17,2 1	17,2 1	17,2 1	17,2 1	12,6 0	12,6 0	12,6 0	12,60	12,6 0
Стоимость жилой части, млн. руб.	4145 ,16	4145 ,16	4145 ,16	4145 ,16	4145 ,16	192 8,56	192 8,56	192 8,56	1928,5 6	192 8,56
Стоимость с купол м, млн. руб.	4637 ,1	4194 ,4	4342 ,0	4268 ,2	4147 ,6	210 9,6	194 6,7	200 1,0	1973,8	192 9,5
С долей стоимос ти купола	1,11 87	1,01 19	1,04 75	1,02 97	1,00 06	1,09 39	1,00 94	1,03 76	1,0235	1,00 05
Доля стоимос ти купола в процент ах, %	11,8 7	1,19	4,75	2,97	0,06	9,39	0,94	3,76	2,35	0,05

Варианты купольного поселка	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные массовые показатели										
Масса этажа, т	477,3	477,3	477,3	477,3	477,3	477,3	477,3	477,3	477,3	477,3
Масса наружных стен, т	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1
Масса этажа с наружными стенами, т	503,4	503,4	503,4	503,4	503,4	503,4	503,4	503,4	503,4	503,4
масса кровли подъезда, т	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3
масса жилой части без купола, т	131436,2	131436,2	131436,2	131436,2	131436,2	60662,8	60662,8	60662,8	60662,8	60662,8
масса жилой части с куполом, т	132616,9	131649,4	131633,0	131641,2	131522,3	61097,4	60741,3	60735,3	60738,3	60694,5
С долей массы купола	1,0090	1,0016	1,0015	1,0016	1,0007	1,0072	1,0013	1,0012	1,0012	1,0005
доля массы купола в процентах, %	0,90	0,16	0,15	0,16	0,07	0,72	0,13	0,12	0,12	0,05
Основные данные по количеству жителей										

Варианты купольного поселка	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
количество жилых квартир на этаже	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
количество жилых квартир в доме	416	416	416	416	416	192	192	192	192	192
среднее количество человек в одной квартире	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
количество жителей в доме	1248	1248	1248	1248	1248	576	576	576	576	576

* – значение задано при толщине одного слоя 6 мм

Учитывая незначительную долю массы и стоимости купола из трехслойной ETFE-пленки по сравнению с типовыми конструкциями существующих проектов круглых и купольных домов [21, 22], а также фундамента для них [24], технологии строительства купольных поселков-домов можно распространить на строительство купольного города (рис. 5) и далее на заселение всего Заполярья (рис. 6).

Рисунок 5 – Схема купольного города

При этом, строительство купольных городов в Заполярье условно можно разделить на 2 очереди (этапа):

- 1-я очередь – строительство купольных домов-поселков в существующих населенных пунктах Заполярья с заменой аварийного жилого фонда;
- 2-я очередь – строительство новых купольных городов в Заполярье.

Опыт строительства купольных городов в Заполярье может быть распространен и на другие регионы с низкотемпературным климатом для повышения комфортности проживания.

Рисунок 6 – Схема заселения Заполярья при строительстве купольных городов

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие основные выводы.

1. Освоение Заполярья тесно связано с повышением комфортности проживания в данном регионе, что может быть достигнуто за счет строительства купольных домов-поселков с соединением их купольными дорогами.

2. Купольный дом-поселок может быть построен с использованием существующих типовых проектов строительства круглых домов на базе свайных фундаментов или охлаждаемых оснований.

3. В случае использования ETFE-пленки для материала купола получены следующие результаты расчетов, которые наглядно демонстрируют незначительность дополнительных строительных ресурсов для возведения купольной конструкции на базе типовых конструкций круглых домов:

- доля массы купола составляет 0,05...0,07% от массы конструкции десятиэтажного круглого дома;
- доля стоимости купола составляет 0,05...0,06% от стоимости конструкции десятиэтажного круглого дома.

4. Учитывая незначительную долю массы и стоимости купола из трехслойной ETFE-пленки по сравнению с типовыми конструкциями существующих проектов круглых и купольных домов, а также фундамента для них, технологии строительства купольных поселков-домов можно распространить на строительство купольного города и далее на заселение всего Заполярья.

Список литературы

[1] Однопролетная пленка etfe. [Электронный ресурс] – URL: https://www.alibaba.com/product-detail/Competitive-Price-UV-Treated-ETFE-Film_1601234277786.html?spm=a2706.7843667.0.0.29dc3cb5FBnJkJ (дата обращения: 11.04.2021).

[2] Плёнки ETFE. Мембранные технологии в архитектуре и строительстве. [Электронный ресурс] – URL: <https://maistro.ru/katalog/fasady/kombinirovannyj-fasad/plyonki-etfe-membrannye-tehnologii-v-arhitekture-i-stroitelstve> (дата обращения: 17.07.2020).

[3] Торгово-развлекательный центр "Хан-Шатыр". [Электронный ресурс] – URL: <https://airroof.ru/design-and-ideas/han-shatyr> (дата обращения: 01.02.2024).

[4] Самонесущие светопрозрачные конструкции. [Электронный ресурс] – URL: <https://airroof.ru/produktsiya/samonesushchie-svetoprozrachnye-konstruktsii> (дата обращения: 05.07.2023).

[5] ETFE-мембраны в полярных широтах [Электронный ресурс] – URL: <https://airroof.ru/design-and-ideas/etfe-membrany-v-polyarnykh-shirotakh> (дата обращения: 18.01.2022).

[6] ЭТФЭ (этилен-тетрафторэтилен) – полимер нового поколения. [Электронный ресурс] – URL: <https://saf.petrus.ru/journal/article.php?id=2304> (дата обращения: 21.10.2024).

[7] Высокоэффективная пленка ETFE. [Электронный ресурс] – URL: <http://m.ru.chinafepresin.com/etfe/etfe-pump-valve-and-film-application/etfe-high-performance-film.html> (дата обращения: 24.08.2022).

[8] Почему стоит рассмотреть ETFE в качестве альтернативы стеклу? [Электронный ресурс] – URL: <https://www->

constructionbusinessrevieweurope-com.translate.goog/news/why-should-you-consider-etfe-as-a-glass-alternative-nwid-1423.html? (дата обращения: 12.04.2024).

[9] Использование этилен-тетрафторэтилена (ЭТФЭ) в покрытиях большепролетных зданий и сооружений. [Электронный ресурс] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-etilen-tetraftoretilena-etfe-v-pokrytyyah-bolsheproletnyh-zdaniy-i-sooruzheniy/viewer> (дата обращения: 06.08.2023).

[10] Проекты СССР, которые остались на бумаге: города под куполами. [Электронный ресурс] – URL: <https://dzen.ru/a/Z50TlkaHQidLLhLa?ysclid=mi2v2zv2v2613679043> (дата обращения: 27.04.2024).

[11] Город под куполом. [Электронный ресурс] – URL: https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC (дата обращения: 10.03.2014).

[12] Применение концепции «город под куполом» в градостроительных целях, при проектировании большепролетных зданий и сооружений. [Электронный ресурс] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-kontseptsii-gorod-pod-kupolom-v-gradostroitelnyh-tselyah-pri-proektirovanie-bolsheproletnyh-zdaniy-i-sooruzheniy?ysclid=mi2wdwuh1281375563>. (дата обращения: 18.09.2023).

[13] Умка под куполом: какими могут быть новые арктические города. [Электронный ресурс] – URL: <https://strana-rosatom.ru/2025/09/15/umka-pod-kupolom-kakimi-mogut-byt-nov/?ysclid=mi2wf615n3167034834>. (дата обращения: 12.05.2001).

[14] Город под куполом, фундамент которого находится ниже уровня вечной мерзлоты. [Электронный ресурс] – URL: <https://pt.2035.university/project/gorod-pod-kupolom-fundament-kotorogonahoditsa-nize-urovna-vecnoj-merzloty?ysclid=mi2wf0s85840838266> (дата обращения: 08.09.2018).

[15] Города под куполом. [Электронный ресурс] – URL: <https://turchin.livejournal.com/547816.html?ysclid=mi2wid1ztb535381405> (дата обращения: 19.04.2018).

[16] Сетчатая оболочка (архитектура). [Электронный ресурс] – URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Сетчатая_оболочка_\(архитектура\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Сетчатая_оболочка_(архитектура)) (дата обращения: 11.04.2021).

[17] Купольные дома. Время природы. [Электронный ресурс] – URL: <https://kupoldoma.nethouse.ru/page/819928> (дата обращения: 07.03.2022).

[18] 12 факторов, почему Арктика важна для России и мира. [Электронный ресурс] – URL: <https://t-j.ru/short/silno-holodno/> (дата обращения: 21.09.2023).

[19] Проект производства работ на возведение многоэтажного жилого дома [Электронный ресурс] – URL: <https://ru.docs.wps.com/module/common/preview/?sid=sIEfHyZ68Aq27j8QG>. (дата обращения: 22.10.2019).

[20] Прозрачный материал для кровли: преимущества крыши из поликарбоната. [Электронный ресурс] – URL: <https://carbo.sibur.ru/articles/prozrachnaya-krovlya/> (дата обращения: 28.02.2022).

[21] Круглые дома на Нежинской и Довженко: советский эксперимент в архитектуре. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.inmyroom.ru/posts/41557-kruglye-doma-na-nezhinskoj-i-dovzhenko-sovetskij-ehksperiment-v-arhitekture> (дата обращения: 12.06.2017).

[22] Второе рождение «Олимпийского». [Электронный ресурс] – URL: <https://dzen.ru/a/ZMzLICslF-hT8wR> (дата обращения: 16.04.2024).

[23] Строительство в Арктике: технологии, вызовы, компромиссы. [Электронный ресурс] – URL: <https://arctic-russia.ru/article/glavnoe-cto-by-nozhki-merzli-stroitelstvo-v-arktike-tehnologii-vyzovy-kompromissy/>. (дата обращения: 24.09.2022).

[24] Охлаждаемые основания сооружений как эффективное и экономное техническое решение при обустройстве объектов на вечномёрзлых грунтах. [Электронный ресурс] – URL: <https://сферанефтьгаз.рф/fsa-2016-2/>. (дата обращения: 06.11.2023).

[25] Как определить длину и глубину свай для фундамента? [Электронный ресурс] – URL: <https://1-sc.ru/tumen/articles/189-kak-opredelit-dlinu-i-glubinu-svaj-dlq-fundamenta> (дата обращения: 27.04.2019).

[26] Бурунабивные сваи технология. [Электронный ресурс] – URL: <https://tise.su/poisk-po-metkam/buronavivnye-svai-tekhnologiya> (дата обращения: 17.09.2015).

[27] Bin-E – умный мусоросборник [Электронный ресурс] – URL: <https://dom-automation.ru/umnyj-dom/articles/bin-e-umnyj-musorosbornik.html> (дата обращения: 04.05.2023).

[28] Население мировой Арктики: динамика численности и центры расселения. [Электронный ресурс] – URL: https://arcticandnorth.ru/upload/iblock/ffc/270_290.pdf. (дата обращения: 04.11.2020).

[29] Арктика – Википедия. [Электронный ресурс] – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Арктика>. (дата обращения: 28.04.2025).

[30] Арктический трилистник – Википедия. [Электронный ресурс] – URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/ Арктический_ трилистник](https://ru.wikipedia.org/wiki/Арктический_трилистник). (дата обращения: 22.09.2019).

[31] Редкоземельные элементы – Википедия. [Электронный ресурс] – URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/ Редкоземельные_ элементы](https://ru.wikipedia.org/wiki/Редкоземельные_элементы). (дата обращения: 19.08.2025).

[32] Какие редкоземельные металлы есть у России, сколько их и почему не добывают? [Электронный ресурс] – URL: https://dzen.ru/a/aAx7aLMU3SM_B3cT (дата обращения: 15.06.2023).

[33] Почему важны редкоземельные металлы и где они находятся. [Электронный ресурс] – URL: https://ru.ruwiki.ru/wiki/редкоземельные_металлы – (дата обращения: 12.09.2024).

[34] Список месторождений редкоземельных элементов и редких металлов. [Электронный ресурс] – URL: https://ru.ruwiki.ru/wiki/Список_месторождений_редкоземельных_элементов_и_редких_металлов (дата обращения: 24.11.2020).

[35] Как не потерять Арктику? Почему люди продолжают покидать Крайний Север. [Электронный ресурс] – URL: <https://tass.ru/v-strane/6115357> (дата обращения: 09.05.2024).

[36] Эксперты назвали одни из главных факторов оттока населения в российской Арктике. [Электронный ресурс] – URL: https://vestiyamal.ru/ru/vjesti_jamal/eksperty_navali_odni_iz_glavnykh_faktorov_ottoka_naseleniya_v_rossiiskoi_arktike/ (дата обращения: 15.09.2024).

[37] Все льготы Арктики: почему выгодно жить в регионах Крайнего Севера. [Электронный ресурс] – URL: <https://fedpress.ru/article/3295543> (дата обращения: 27.08.2023).

[38] Путин рассказал о дальнейшем развитии Арктики. [Электронный ресурс] – URL: <https://fedpress.ru/news/77/policy/3286351> (дата обращения: 18.05.2025).

[39] Убывающие города российской Арктики: статистические тренды и публичный дискурс о причинах оттока населения. [Электронный ресурс] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ubyvayushchie-goroda-rossiyskoy-arktiki-statisticheskie-trendy-i-publichnyu-diskurs-o-prichinah-ottoka-naseleniya/viewer> (дата обращения: 17.06.2020).

[40] Все равно уезжают: почему жители Мурманской области не хотят оставаться на Крайнем Севере. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.murmansk.kp.ru/daily/27250/4379914/> (дата обращения: 26.08.2023).

[41] Почему мы уезжаем из Норильска. [Электронный ресурс] – URL: <https://gazetazp.ru/news/gorod/2292100000-pochemu-myi-uezjaem-iz-norilsk.html> (дата обращения: 14.03.2022).

[42] Сколько стоит жизнь в Норильске. [Электронный ресурс] – URL: https://t-j.ru/norilsk/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F (дата обращения: 17.05.2021).

[43] Вертикальная ферма [Электронный ресурс] – URL: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Вертикальная_ферма (дата обращения: 17.08.2019).

[44] Аквапоника [Электронный ресурс] – URL: <https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Аквапоника> (дата обращения: 16.09.2018).

[45] Площадь поверхности шара и его частей. [Электронный ресурс] – URL: <https://oblakoz.ru/conspect/490961/ploschad-poverhnosti-shara-i-ego-chastey>. (дата обращения: 17.03.2012).

Bibliography (Transliterated)

[1] Single-span ETFE film. [Electronic resource] – URL: <https://www.alibaba.com/product-detail/Competitive-Price-UV-Treated->

ETFE-Film_1601234277786.html?spm=

a2706.7843667.0.0.29dc3cb5FBnJkJ (accessed: April 11, 2021).

[2] ETFE films. Membrane technologies in architecture and construction. [Electronic resource] – URL: <https://maistro.ru/katalog/fasady/kombinirovannyj-fasad/plyonki-etfe-membrannye-tehnologii-v-arhitekture-i-stroitelstve> (accessed: July 17, 2020).

[3] Khan Shatyr Shopping and Entertainment Center. [Electronic resource] – URL: <https://airroof.ru/design-and-ideas/han-shatyr> (date of access: 01.02.2024).

[4] Self-supporting translucent structures. [Electronic resource] – URL: <https://airroof.ru/produksiya/samonesushchie-svetoprozrachnye-konstruktsii> (date of access: 05.07.2023).

[5] ETFE membranes in polar latitudes. [Electronic resource] – URL: <https://airroof.ru/design-and-ideas/etfe-membrany-v-polyarnykh-shirotakh> (date of access: 18.01.2022).

[6] ETFE (ethylene tetrafluoroethylene) – a new generation polymer. [Electronic resource] – URL: <https://saf.petrus.ru/journal/article.php?id=2304> (date accessed 21.10.2024).

[7] High-performance ETFE film. [Electronic resource] – URL: <http://m.ru.chinafepresin.com/etfe/etfe-pump-valve-and-film-application/etfe-high-performance-film.html> (date accessed: 24.08.2022).

[8] Why consider ETFE as an alternative to glass? [Electronic resource] – URL: <https://www-constructionbusinessrevieweurope.com.translate.goog/news/why-should-you-consider-etfe-as-a-glass-alternative-nwid-1423.html?> (date accessed: 12.04.2024).

[9] The use of ethylene-tetrafluoroethylene (ETFE) in the coatings of large-span buildings and structures. [Electronic resource] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-etilen-tetraftoretilena-etfe-v-pokrytiyah-bolsheproletnyh-zdaniy-i-sooruzheniy/viewer> (date of access: 06.08.2023).

[10] USSR projects that remained on paper: cities under domes. [Electronic resource] – URL: <https://dzen.ru/a/Z50TlkaHQidLLhLa?ysclid=mi2v2zv2v2613679043> (date of access: 27.04.2024).

[11] City under a dome. [Electronic resource] – URL: https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC (date of access: March 10, 2014).

[12] Application of the "city under a dome" concept for urban development purposes, in the design of large-span buildings and structures. [Electronic resource] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-kontseptsii-gorod-pod-kupolom-v-gradostroitelnyh-tselyah-pri-proektirovanie-bolsheproletnyh-zdaniy-i-sooruzheniy?ysclid=mi2wdwuhy1281375563>. (Accessed: September 18, 2023).

[13] Umka under the dome: what new Arctic cities could be like. [Electronic resource] – URL: <https://strana-rosatom.ru/2025/09/15/umka-pod-kupolom-kakimi-mogut-byt-nov/?ysclid=mi2wf615n3167034834>. (Accessed: May 12, 2001).

[14] A city under a dome, the foundation of which is below the permafrost level. [Electronic resource] – URL: <https://pt.2035.university/project/gorod-pod-kupolom-fundament-kotorogonahoditsa-nize-urovna-vecnoj-merzloty?ysclid=mi2wf0s85840838266> (date of access: 09/08/2018).

[15] Cities under the Dome. [Electronic resource] – URL: <https://turchin.livejournal.com/547816.html?ysclid=mi2wid1ztb535381405> (date of access: 04/19/2018).

[16] Mesh shell (architecture). [Electronic resource] – URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Сетчатая_оболочка_\(арха\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Сетчатая_оболочка_(арха)) (date of access: 11.04.2021).

[17] Dome houses. Time of nature. [Electronic resource] – URL: <https://kupoldoma.nethouse.ru/page/819928> (date of access: 07.03.2022).

[18] 12 factors why the Arctic is important for Russia and the world. [Electronic resource] – URL: <https://t-j.ru/short/silno-holodno/> (date of access: 21.09.2023).

[19] Project for the execution of works for the construction of a multi-story residential building [Electronic resource] – URL: <https://ru.docs.wps.com/module/common/preview/?sid=sIEfHyZ68Aq27j8QG>. (Accessed: 22.10.2019).

[20] Transparent roofing material: the advantages of a polycarbonate roof. [Electronic resource] – URL:

<https://carbo.sibur.ru/articles/prozrachnaya-krovlya/> (Accessed: 28.02.2022).

[21] Round houses on Nezhinskaya and Dovzhenko: a Soviet experiment in architecture. [Electronic resource] – URL: <https://www.inmyroom.ru/posts/41557-kruglye-doma-na-nezhinskoj-i-dovzhenko-sovetskij-ehksperiment-v-arhitekture> (Accessed: 12.06.2017).

[22] The rebirth of the "Olympic". [Electronic resource] – URL: <https://dzen.ru/a/ZMzILICsIF-hT8wR> (date of access: 16.04.2024).

[23] Construction in the Arctic: technologies, challenges, compromises. [Electronic resource] – URL: <https://arctic-russia.ru/article/glavnoe-chtoby-nozhki-merzli-stroitelstvo-v-arktike-tekhnologii-vyzovy-kompromissy/>. (date of access: 24.09.2022).

[24] Cooled foundations of structures as an effective and cost-effective technical solution for the development of facilities on permafrost soils. [Electronic resource] – URL: <https://сферанефтьгаз.рф/fsa-2016-2/>. (date of access (date of access: 06.11.2023).

[25] How to determine the length and depth of piles for a foundation? [Electronic resource] – URL: <https://1-sc.ru/tumen/articles/189-kak-opredelit-dlinu-i-glubinu-swaj-dlq-fundamenta> (date of access: 27.04.2019).

[26] Bored pile technology. [Electronic resource] – URL: <https://tise.su/poisk-po-metkam/buronabivnye-svai-tekhnologiya> (date of access: 17.09.2015).

[27] Bin-E – smart garbage collector [Electronic resource] – URL: <https://dom-automation.ru/umnyj-dom/articles/bin-e-umnyj-musorosbornik.html> (access date: 05/04/2023).

[28] Population of the global Arctic: population dynamics and centers of settlement. [Electronic resource] – URL: https://arcticandnorth.ru/upload/iblock/ffc/270_290.pdf. (date of access: 04.11.2020).

[29] Arctic – Wikipedia. [Electronic resource] – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Arctic>. (date of access: 04/28/2025).

[30] Arctic shamrock – Wikipedia. [Electronic resource] – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Arctic_trefoil. (date accessed: 09/22/2019).

[31] Rare earth elements – Wikipedia. [Electronic resource] – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Rare_earth_elements. (date accessed: 08/19/2025).

[32] What rare earth metals does Russia have, how many are there, and why aren't they mined? [Electronic resource] – URL: https://dzen.ru/a/aAx7aLMU3SM_B3cT (date accessed: 06/15/2023).

[33] Why are rare earth metals important and where are they found? [Electronic resource] – URL: https://ru.ruwiki.ru/wiki/редкоземельные_металлы – (date of access: 12.09.2024).

[34] List of deposits of rare earth elements and rare metals. [Electronic resource] – URL: https://ru.ruwiki.ru/wiki/Спиок_местородий_редкоземельных_электров_и_редких_металлов (date of access: 24.11.2020).

[35] How not to lose the Arctic? Why people continue to leave the Far North. [Electronic resource] – URL: <https://tass.ru/v-strane/6115357> (date of access: 09.05.2024).

[36] Experts have identified some of the main factors driving population outflow in the Russian Arctic. [Electronic resource] – URL: https://vestiyamal.ru/ru/vjesti_jamal/eksperty_navali_odni_iz_glavnykh_faktorov_ottoka_naseleniya_v_rossiiskoi_arktike/ (date of access: September 15, 2024).

[37] All the benefits of the Arctic: why it is profitable to live in the regions of the Far North. [Electronic resource] – URL: <https://fedpress.ru/article/3295543> (date of access: August 27, 2023).

[38] Putin spoke about the further development of the Arctic. [Electronic resource] – URL: <https://fedpress.ru/news/77/policy/3286351> (date of access: May 18, 2025).

[39] Shrinking Cities in the Russian Arctic: Statistical Trends and Public Discourse on the Causes of Population Outflow. [Electronic resource] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ubyvayushchie-goroda-rossiyskoy-arktiki-statisticheskie-trendy-i-publichnyy-diskurs-o-prichinah-ottoka-naseleniya/viewer> (date accessed: 17.06.2020).

[40] Still Leaving: Why Residents of the Murmansk Region Don't Want to Stay in the Far North. [Electronic resource] – URL: <https://www.murmansk.kp.ru/daily/27250/4379914/> (date accessed: 26.08.2023).

[41] Why We Are Leaving Norilsk. [Electronic resource] – URL: <https://gazetazp.ru/news/gorod/2292100000-pochemu-myi-uezjaem-iz-norilaska.html> (date accessed: March 14, 2022).

[42] How much does it cost to live in Norilsk. [Electronic resource] – URL: https://t-j.ru/norilsk/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F (date accessed: May 17, 2021).

[43] Vertical Farm [Electronic resource] – URL: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Vertical_ferma (date accessed: August 17, 2019).

[44] Aquaponics [Electronic resource] – URL: <https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Аквапоника> (date of access: 16.09.2018).

[45] Surface area of a sphere and its parts. [Electronic resource] – URL: <https://oblakoz.ru/conspect/490961/ploschad-poverhnosti-shara-i-ego-chastey>. (date of access: 17.03.2012).

© *К.В. Харлабо, Е.А. Харлабо, Д.Е. Гантимуров, В.К. Харлабо, М.К. Харлабо, 2026*

Поступила в редакцию 08.01.2026

Принята к публикации 29.01.2026

Для цитирования:

Харлабо, К. В., Харлабо, Е. А., Гантимуров, Д. Е., Харлабо, В. К., Харлабо, М. К. Предварительные оценки по обоснованию возможности и целесообразности строительства купольных поселков-домов в Заполярье [Текст] / К. В. Харлабо, Е. А. Харлабо, Д. Е. Гантимуров, В. К. Харлабо, М. К. Харлабо // Инновационные научные исследования. – 2026. – № 1-1(69). – С. 39-67. – DOI 10.5281/zenodo.19501171